

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARNING OILA,
MAHALLA VA MAKTAB BILAN HAMKORLIK MASALALARI

Ermatova Gulnoz Pirimovna

*O'zbekiston, Navoiy davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim kafedrasida katta o'qituvchisi*

Bobojonova Nazira

*O'zbekiston, Navoiy davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari va oilalar bilan hamkorlik masalalari, tarixi va zamonaviy shakllari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: hamkorlik, tarixiy va zamonaviy shakllar, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlari, telegramm guruhlar, kuzatuv kameralari.

Аннотация: В данной статье представлена информация по вопросам, истории и современным формам сотрудничества с дошкольными учреждениями и семьями.

Ключевые слова: сотрудничество, исторические и современные формы, СМИ, социальные сети, телеграм-группы, камеры наблюдения.

Annotation: This article provides information on issues, history and modern forms of cooperation with preschool institutions and families.

Key words: cooperation, historical and modern forms, media, social networks, telegram groups, surveillance cameras.

Jamiyatimiz taraqqiyotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ta'lim muassasalari va oila hamkorligi masalasi har bir davrda ham mavjud bo'lgan. Ota-onalar o'z farzandlarini masjid yoki madrasaga berib, "Eti sizdan-suyagi bizdan" debgina qolmay, farzandini o'qishi, tarbiyasi haqida ustozidan surishtirib, unga qo'llaridan kelguncha yordamlashishga harakat qilganlar.

Mamlakatimizda ta`lim muassasalari bilan ota-onalar o`rtasida hamkorlik masalalari yanada rivojlangan. Bu esa har bir ta`lim bosqichida yo`lga qo`yilgan. Biz esa ilk poydevor maktabgacha ta`lim va oila hamkorligi haqida fikr yuritmoqchimiz.

Bugungi kunda maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar ta`lim-tarbiyasida oila va MTT hamkorligi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki bolaning ug'un rivojlanishi zamirida har ikki tomonning maqsadli va rejali hatti-harakatlari yotadi.

Maktabgacha ta`lim tashkilotlarining Davlat o`quv dasturida MTTning maqsad va vazifalaridan biri sifatida bolalarning ilk rivojlanishi masalalarida oila va jamiyat bilan o`zaro hamkorlikni tashkil qilish va amalga oshirish belgilangan. Ushbu o`quv dasturida MTTda ta`lim jarayonini tashkil qilish tamoyillaridan biri qilib MTT, oila, mahalla va maktab bilan hamkorligi belgilab qo`yilgan. Bunda 2-bobning 5-bandi „Ota-onalar bilan hamkorlik“ deb nomlanib, bolaning har tomonlama rivojlanishini ta`minlash uchun maktabgacha ta`lim tashkilot ota-onalar bilan o`zaro hamkorlikning quyidagi shakllarini tashkil qilishi mumkin:

- ota-onalarning maktabgacha ta`lim tashkilot borasidagi fikrlarini hisobga olish;
- ilk rivojlanish masalalarida ota-onalarga bilim berish;
- ota-onalarni o`quv-tarbiyaviy jarayonda faol qatnashishga jalb etish;
- ota-onalarning muassasa hayotida ishtirok etish borasidagi tashabbuslarini qo`llab-quvvatlash.

Hozirgi kunda MTT va oila hamkorligida ota-onalar bilan ishlashning bir necha xil ko`rinishi mavjud:

Biz esa hamkorlikning yangi ko'inishlarini tavsiya etamiz.

-Hozirda axborot-texnologiyalaridan, ijtimoiy tarmoqlardan atrofimizdagi barcha keng foydalanmoqda zamonaviy tarbiyachi bundan oqilona foydalanishi mumkin. Misol uchun tarbiyalanuvchilar ota-onalaridan iborat guruh tashkil etish, bu guruh nafaqat tarbiyachi balki ota-onalarga ham keng imkoniyatlar eshigini ochadi. Negaki tarbiyachi kunlik mashg'ulot ishlanmalarini va kunning ikkinchi yarmida bolalarga yod oldirilgan she'rlarni, o'qib berilgan ertaklarni aynan shu tarmoq orqali tez va qulay bolalar ota-onalariga yetkazadi. Bu orqali ota-onalarda o'z faoliyatiga nisbatan ishonch uyg'otadi. Yana bir tomoni shundan iboratki bolalar berilgan ma'lumotni o'zlashtirishda yaxshi natijalar kuzatila boshlaydi, sababiki maktabgacha ta'lim tashkilotda tarbiyachi rahbarligida mashg'ulot o'tiladi, uyda ota-ona hamkorligida mustahkamlanadi va shubha yo'qki har ikki tomon o'z vazifasiga jiddiy va ma'suliyat bilan yondashar ekan natija kafolatlanadi.

-Umumiy va navbatdan tashqari yig'ilishlarga ota-onalarni taklif etishda "Onalar yig'ilishi", yoki "Otalar yig'ilishi" kabi maxsus maxsus nomlar qo'yish.

Bu ta'lim jarayoniga doimiy faol bo'lgan ota yoki onalardan tashqari maxsus taklif orqali har ikkalasini jalb qilish imkonini beradi.

-Oyning eng oxirgi shanba yoki yakshanba kunini ota-onalar va guruh tarbiyachisi imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda "Oila kuni" deb e'lon qilish. Bu kunda qanday ishlarni amalga oshirish mumkin:

- a) mashg'lotlar yuzasidan oilaviy musobaqa tashkil etish (gul yasash, plastilindan jo'ja yasash, turli mavzularda rasm chizish);
- b) san'at kunilari e'lon qilinib ertakalarni oilaviy jonlantirish (ertaklar tanlovi);
- s) mavsumiy o'yinlar (qishda qor bo'ron, bahorda milliy o'yinlar);
- d) sport musobaqalari;
- g) shanbaliklar.

Yuqorida qayt etilgan ishlarni amalga oshirish jarayonida nafaqat tarbiyachining ijodkorligi, jonkuyarligi balki ota-onalarning mas'uliyati ham muhim. Ota-onalarimiz farzandlarining kelajakdagi muvofaqiyatlari uchun guruh tarbiyachisidan mas'uliyatliroq bo'lishni talab etishadi, bazida hatto bajarishi lozim bo'lgan vazifalarini eslatib ham qo'yishadi. Bolalar rivojlanishida har ikki tomon MTT va ota-ona birdek mas'ul, chunki farzand yurt kelajagi, jamiyat suyanchi, oila ishonchidir. U bir nihol, uni qanchalik parvarish qilsak, o'sib ulg'ayganda mevasi shunchalik totli bo'ladi. Bola kamolatiga, uning yuksak cho'qqilarga erishishiga orzumand bo'lgan, farzandi oldida ota-onalik, jamiyat qarshisida fuqorolik burchalarini chuqur anglagan har bir ota-ona, hayotining bir bo'lagi bo'lgan kasbiga mehri bo'lgan har bir tarbiyachi va pedagogik xodim ushbu vazifaga ma'suliyat bilan yondashishi va uni vijdonan ado etishi lozim.

Yuqorida qayd etilgan fikrlardan ko'rinib turibdiki, jamiyatimiz kelajagi bo'lgan barkamol avlodni rivojlanishi va shaxs bo'lib shakllanishini qo'llab-quvvatlash jamoaviy ish hisoblanadi. Bunga hafaqat ta'lim tashkilot va oila, balki barchamiz ma'suldirmiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 16 dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi 595-sonli Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi **Vazirlar Mahkamasining** 2020 yil 22 dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standarti" **802-sonli qarori, 2-ilova.**
3. F.R. Qodirova, SH.Q. Toshpo'latova, N.M.Kayumova, M.N.A'zamova. "Maktabgacha pedagogika". "Tafakkur" -T., 2019.
4. [INNOVATIVE EXEMPLARY ABILITIES OF AMIR TEMUR IN THE ORGANIZATIONAL ABILITIES OF YOUTH FORMATION](#) EG Pirimovna European Scholar Journal 1 (4), 12-14
5. [НОВАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ АМИРА ТЕМУРА В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЁЖИ](#) ГП Эрматова, НН Очилова Scientific progress 1 (4).
6. [MUTAFAKKIRLARIMIZ ASARLARIDA XALQ OG'ZAKI IJODIYOTI ASOSIDA BOLA SOTSIAL INTELLEKTINI SHAKLLANTIRISH MASALALARINING YORITILISHI](#) G.P. ERMATOVA PSIXOLOGIYA Учредители: Бухарский государственный университет.
7. Kubaeva M. B. Q. [THE USE OF VISUAL TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN AS A PEDAGOGICAL PROBLEM](#) //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 2 (6): 06-10, June 2021 DOI:https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-06-02 ISSN 2767-3278 ©2021 Master Journals
8. Mavluda B Kubayeva. [IMPLEMENTATION OF VISUAL-DIDACTIC GAMES IN ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS](#) // CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (ISSN –2767-3758) VOLUME 03 ISSUE 01 Pages:1-4 SJIF IMPACT FACTOR (2021:5.823) OCLC–1242423883 METADATA IF–6.925© 2022 Master Journals